

DOI: 10.31866/2410-1311.40.2022.269372

УДК 37.016:7]:004

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗВО КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

Іващенко Олена Леонідівна^{1а}, Подгаєцька Вікторія Віталіївна^{2а},
Дніпренко Вадим Іванович^{3а}

¹Асистент,

ORCID: 0000-0001-9370-2674, e-mail: alena_burn@ukr.net,

²Асистент,

ORCID: 0000-0001-7345-8811, e-mail: vicochka17@ukr.net,

³Доцент,

ORCID: 0000-0003-0617-6376, e-mail: vadimdniprenko@gmail.com,

^аКиївський національний університет культури і мистецтва,

вул. Є. Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133

Для цитування:

Іващенко, О.Л., Подгаєцька, В.В., & Дніпренко, В.І. (2022). Диджиталізація освітнього простору ЗВО культурно-мистецького спрямування. *Питання культурології*, (40), 185-194. doi: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.40.2022.269372>.

Анотація

Мета статті — дослідити особливості диджиталізації освітнього простору ЗВО культурно-мистецького спрямування в умовах сьогодення. Методологія дослідження. Застосовано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, як-от: теоретичний аналіз, синтез, опис, порівняння, систематизація та узагальнення. Наукова новизна. Розглянуто особливості освітнього процесу у Київському національному університеті культури і мистецтва у контексті викликів сьогодення в умовах диджиталізації. Висновки. Виявлено, що диджиталізація докорінно змінює організаційні принципи та структуру освітнього простору ЗВО. Визначено, що трансформація освіти через диджиталізацію відбувається не лише на основі особистого вибору, а й на інституційному рівні. Диджиталізація суттєво впливає та змінює управління змістом освіти, методами, засобами та технологіями навчання, організаційними формами навчання та навчально-пізнавальною діяльністю, роблячи освітній простір мобільним, гнучким, персоналізованим та диференційованим. З'ясовано, що основними напрямками диджиталізації освітнього простору у ЗВО культурно-мистецького профілю є: створення освітніх ресурсів і цифрових платформ, які підтримують інтерактивний мультимедійний контент; розробка та впровадження інноваційних обчислювальних, мультимедійних та комп'ютерно-орієнтованих навчальних засобів і пристроїв для створення цифрового освітнього простору (мультимедійних класів, STEM-центрів наукових досліджень, лабораторій, інтегрованих груп, груп змішаного навчання); розробка дистанційної форми

© Іващенко О. Л., 2022

© Подгаєцька В. В., 2022

© Дніпренко В. І., 2022

Стаття надійшла до редакції: 23.08.2022

навчання з використанням когнітивних та мультимедійних технологій. Диджиталізація освітнього простору пропонує технологічні інновації для покращення результатів навчання та надання нових можливостей для здобувачів культурно-мистецької освіти та викладачів, що досягається за допомогою цифрового маркетингу, який спрямований на організацію взаємодії з освітнім і допоміжним персоналом, академічними й педагогічними працівниками, випускниками, студентами та абітурієнтами через різноманітні цифрові канали зв'язку.

■ **Ключові слова:** освітній простір; освітній процес; ЗВО культурно-мистецького спрямування; диджиталізація

■ Вступ

Протягом кількох років в умовах цифрового світу економічна, політична та культурна модернізація України визначалась і утверджувалась насамперед диджиталізацією всіх аспектів життя її громадян. Серед багатьох сфер, у яких завдяки диджиталізації відбуваються фундаментальні зміни, що призводять до покращення якості життя людей, виділяються сектори, в яких вектор прогресу спрямований у майбутнє. Тут насамперед доцільно звернути увагу на диджиталізацію освітнього простору, яка здійснюється для зміни уявлень нинішніх і майбутніх поколінь, створення нового капіталу на основі розвитку індивідуальної креативності та інтелектуального потенціалу як фундаментальної складової людської особистості.

На сучасному етапі модернізації системи вищої освіти України основним і визначальним завданням ЗВО є пошук форми інтеграції з наукою і виробництвом, посилення ролей і відповідальності спеціалістів та забезпечення якості навчання фахівців до рівня міжнародних вимог, що особливо актуально в умовах глобалізації та диджиталізації освітнього простору ЗВО, зокрема культурно-мистецького спрямування.

Над проблематикою диджиталізації освітнього простору у ЗВО працювали такі науковці, як Р. Бердо, І. Дякун, Г. Качан, С. Карплюк, С. Кононенко, О. Кошелева, О. Кравчук, Н. Крамаренко, І. Малацай, Н. Манойленко, Л. Ороновська, О. Цисельська та ін.

Однак зауважимо, що питання диджиталізації освітнього простору ЗВО культурно-мистецького спрямування залишаються недостатньо вивченими.

■ Мета статті

Мета статті — дослідити особливості диджиталізації освітнього простору ЗВО культурно-мистецького спрямування в умовах сьогодення. Для досягнення мети дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, як-от: теоретичний аналіз, синтез, опис, порівняння, систематизація та узагальнення.

■ Виклад матеріалу дослідження

Дослідження доводять, що диджиталізація докорінно змінює організаційні принципи та структуру освітнього простору ЗВО, зокрема структуру освітнього процесу. Це потребує від адміністрації ЗВО розробки нових курсів і навчально-методичних матеріалів. Навіть якщо цифровізація навчальних матеріалів є су-

часною тенденцією в освіті, цього недостатньо, адже стрімка глобальна диджиталізація призводить до постійного вдосконалення та модернізації способів передачі знань і досвіду.

Слід звернути особливу увагу на те, що застосування інноваційних методик, утвердження значної кількості інноваційних технологій та підходів до навчання сьогодні формується неформальним освітнім простором, який спонукає як здобувачів освіти, так і роботодавців до гнучкої форми навчання, яка не підлягає державному регулюванню і кінцевою метою якої є комерційна вигода. Тому трансформація освіти через диджиталізацію відбувається не лише на основі особистого вибору, а й на інституційному рівні. За таких умов традиційні заклади освіти будуть змушені конкурувати не лише з іншими установами, а й з неформальними шляхами для досягнення бажаної компетенції.

Диджиталізація освітнього простору призводить до мобільності, безперервності та індивідуалізації освітнього процесу. Тому першочерговим завданням ЗВО є підготовка конкурентоспроможних фахівців, які відповідають потребам сьогодення. Система освіти набуває нових характеристик, таких як збільшення кількості освітніх онлайн-платформ, впровадження нових технологій в освіту, які дають змогу багаторазового використання одного електронного ресурсу для надання різноманітних освітніх послуг. Крім нових якостей, ще більше змін відбувається в системі освіти. Інакше кажучи, ЗВО стають простором для інновацій, оскільки на їх базі створюються освітні онлайн-платформи, розробляються рівневі системи тематичних модулів (Качан, 2020).

Окрім того, доцільно зауважити, що диджиталізація освітнього простору ЗВО безпосередньо залежить від опанування викладачами цифровими навичками для продуктивного використання в освітній діяльності.

Варто зазначити, що диджиталізація суттєво впливає та змінює управління змістом освіти, методами, засобами та технологіями навчання, організаційними формами та навчально-пізнавальною діяльністю, роблячи освітній простір мобільним, гнучким, персоналізованим та диференційованим. Поєднання індивідуальної й групової роботи та необмежений час навчання створюють простір для зворотного зв'язку завдяки розробці індивідуальних навчальних маршрутів для студентів і викладачів, а також можливості втілювати ідеї на практиці для подальшої освіти або навчання впродовж життя.

У ЗВО культурно-мистецького спрямування організація освітнього процесу має свої особливості. Це пояснюється тим, що кожен інструмент, що впливає на підсвідомість і мотивацію здобувача знань, повинен сприяти підтримці високого рівня інтересу до накопичення теоретичних знань, розвитку практичних навичок, необхідних студентам для подальшої професійної діяльності у культурно-мистецькій сфері (Кошелева та ін., 2022).

Опираючись на дослідження, наведені у (Карплюк, 2019), доцільно зауважити, що основними напрямками диджиталізації освітнього простору у ЗВО культурно-мистецького профілю є:

- 1) створення освітніх ресурсів і цифрових платформ, які підтримують інтерактивний мультимедійний контент, загальнодоступний для ЗВО і студентів, зокрема інструменти для автоматизації ключових процесів;

2) розробка та впровадження інноваційних обчислювальних, мультимедійних та комп'ютерно-орієнтованих навчальних засобів і пристроїв для створення цифрового освітнього простору (мультимедійних класів, STEM-центрів наукових досліджень, лабораторій, інтегрованих груп, груп змішаного навчання);

3) розробка дистанційної форми навчання з використанням когнітивних та мультимедійних технологій.

Диджиталізація освітнього простору у ЗВО культурно-мистецького спрямування пропонує технологічні можливості для покращення результатів навчання та надання нових можливостей для здобувачів культурно-мистецької освіти та викладачів.

Використання інформаційних технологій та технологічної інфраструктури є лише катализатором для подальшого розвитку навчальних програм у ЗВО культурно-мистецького спрямування, заснованих на цінностях. Тому ЗВО культурно-мистецького спрямування мають не лише зосередити свою діяльність на розробці та впровадженні інновацій, прикладом яких є платформи, а й сприяти прискоренню академічних, організаційних, структурних та освітніх методологічних змін на основі чіткої взаємодії з наявною інфраструктурою та додатками.

Розробка методів навчання за допомогою інтернет-ресурсів стимулює, мотивує та забезпечує неперевершений рівень персоналізації навчання в ЗВО культурно-мистецького спрямування. Здобувачі культурно-мистецької освіти можуть практикувати прикладну та наукову співпрацю за допомогою цифрових платформ, які використовуються для командної роботи над конкретними проектами, уможливлючи віртуальні лекції, панельні дискусії, сесії запитань і відповідей, обмін матеріалами тощо. Такі технології, як дистанційні та віртуальні семінари, забезпечують гнучкий доступ до експериментального навчання та зменшують витрати на надання фізичних і технічних основ цих семінарів.

В умовах спілкування без кордонів співпраця між викладачами на національному та міжнародному рівнях також може набувати нових форм. Це не тільки підвищує різноманітність і якість освіти, але й сприяє співпраці вчених у наукових і освітніх центрах по всьому світу. Водночас здобувачі культурно-мистецької освіти знайомляться з іншими культурами, отримують досвід мультикультурної комунікації та проводять спільні дослідження. Завдяки використанню цифрових медіа такі інноваційні форми можуть змінити спосіб співпраці ЗВО культурно-мистецького спрямування на міжнародному рівні. Однак інституціоналізація цієї співпраці між науковцями в межах правового поля конкретної країни часто виявляється складним завданням для адміністрації ЗВО культурно-мистецького спрямування.

Цифрові медіа розширюють сферу тестових сценаріїв, роблячи навчання інтерактивним та орієнтованим на здобувача культурно-мистецької освіти. Цифрові навчальні ресурси дають змогу здобувачам навчатися у власному темпі та вирішувати, які навчальні засоби чи платформи вони використовуватимуть для цього. Отже, програми та навчальні матеріали можна легше адаптувати до запитів кожного окремого здобувача та мінливих професійних і академічних потреб.

Використання цифрових технологій для управління навчальним планом потребує розвитку інфраструктури освітнього простору ЗВО культурно-мистецького спрямування, зокрема: впровадження комп'ютерної техніки, мережеских засобів підтримки, інформаційних терміналів, педагогічних і методичних методик, технічного забезпечення інформаційних технологій, розробки стратегії забезпечення освітніх програм для закладів освіти. З огляду на це адміністрації ЗВО необхідно розробити довгострокову програму інформатизації, спрямовану на впровадження автоматизованої системи управління навчальним планом. Це підвищуватиме адміністративну ефективність, забезпечуватиме зворотний зв'язок із системою освіти, підвищуватиме продуктивність навчання здобувачів культурно-мистецької освіти, а також створюватиме можливості швидко вносити необхідні зміни у зміст, методи та формат культурно-мистецької освіти (Малацай та ін., 2021).

Опираючись на результати дослідження, представлені у (Манойленко та ін., 2021), доцільно зауважити, що модель трансформації навчальних програм для ЗВО культурно-мистецького профілю в умовах диджиталізації повинна враховувати:

- побудову партнерських стосунків між викладачами та здобувачами культурно-мистецької освіти, повної взаємної довіри, зацікавленості, прихильності до обміну досвідом, мотивації до саморозвитку та самовдосконалення;
- розкриття творчого потенціалу викладачів;
- формування розуміння потреби в освітніх послугах;
- організацію мобільного, структурованого та гнучкого освітнього процесу;
- впровадження інноваційних методів навчання.

Диджиталізація освітнього середовища досягається за допомогою цифрового маркетингу, що спрямований на організацію взаємодії з освітнім і допоміжним персоналом, академічними і педагогічними працівниками, випускниками, студентами та абітурієнтами через різноманітні цифрові канали зв'язку. Моніторинг змін, пов'язаних із формуванням позитивного іміджу в ЗВО культурно-мистецького спрямування сприяє створенню нових цифрових спільнот та інновацій і розробці індивідуальних маркетингових матеріалів для цільових груп (Карплюк, 2019).

Під впливом диджиталізації освітнього простору ЗВО культурно-мистецького спрямування трансформуються і культурно-мистецькі проекти, які є результатами праці майбутніх випускників цих ЗВО.

Так, цифрова трансформація впливає на сучасні культурно-мистецькі проекти, тому слід зазначити появу нових мистецьких засобів, платформ розміщення та взаємодії. З'являються нові можливості для творчості. Варто також згадати про можливість вільного перегляду творів мистецтва чи культурних цінностей, спілкування з художниками та участі у створенні робіт. Впровадження нових цифрових технологій у розвиток різноманітних культурно-мистецьких проектів сьогодні чітко входить у суспільне життя (Дякун, 2021).

В умовах карантину та війни важливо підтримувати освітній процес на належному рівні. Київський національний університет культури і мистецтв завжди готовий до будь-яких викликів. Про це свідчить ефективне дистанційне навчання, організоване в ЗВО, яке вже стало звичною формою освітнього процесу.

Освітній процес у Київському національному університеті культури і мистецтв являє собою організовану та дидактичну систему заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти та створення умов для розвитку особистості та творчої самореалізації, виховання національних загальнолюдських цінностей та створення рівних можливостей молоді для здобуття якісної освіти, підготовки до життя і праці в сучасних умовах, розробку та впровадження інноваційних освітніх технологій, демократизацію освіти та освітніх процесів, освіту впродовж життя (Київський національний університет культури і мистецтв, 2016).

Технології дистанційного (онлайн) навчання, які застосовуються у Київському національному університеті культури і мистецтв, передбачають взаємодію між учасниками освітнього процесу як асинхронно, так і синхронно в часі. Дистанційне спілкування (онлайн) слухачів може здійснюватися за допомогою засобів зв'язку, інтегрованих у систему управління навчанням (Moodle), електронної пошти, месенджерів (Viber, Telegram тощо), відеоконференцзв'язку (ZOOM, Google Meet, Skype тощо), форумів, чатів тощо (Київський національний університет культури і мистецтв, 2020).

Заходи контролю освітнього процесу, що проходить на базі технологій дистанційного (онлайн) навчання, повинні відповідати таким вимогам:

- 1) авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних засобів для дистанційного навчання;
- 2) можливість встановлення часу початку й закінчення доступу та тривалості заняття;
- 3) об'єктивність критеріїв перевірки результатів діяльності при активному використанні автоматизованих засобів оцінювання знань;
- 4) варіативність формування завдань контрольної дії за алгоритмом випадкового вибору запитань.

Поточний контроль результатів навчання здобувачів культурно-мистецької освіти за допомогою дистанційних (онлайн) технологій досягається як в межах дистанційного (онлайн) навчання, так і через оцінювання індивідуальної та групової роботи студентів в електронному форматі.

Проведення поточного контролю за допомогою дистанційної (онлайн) технології може здійснюватися різними типами операцій, таких як:

- 1) автоматизоване тестування для контролю та самоперевірки успішності здобувачів культурно-мистецької освіти;
- 2) індивідуальна та групова робота на різних рівнях (доповіді, презентації, проекти, відеозаписи тощо);
- 3) оцінювання взаємодії та спілкування між здобувачами освіти та викладачами в асинхронному та синхронному режимах за допомогою чатів, форумів, опитувань, анкет тощо;
- 4) оцінювання завдань, що виконуються здобувачами освіти;
- 5) використання глосаріїв, баз даних культурно-мистецького спрямування тощо.

Семестровий контроль за результатами навчання здобувачів культурно-мистецької освіти (наприклад, екзамени, заліки, захисти науково-дослідного проєкту (роботи), звіти про стажування) можна здійснювати дистанційно за до-

помогою Moodle або інших синхронних чи асинхронних засобів зв'язку, зокрема систем відеоконференцзв'язку. Редагування тестових завдань здійснюється за допомогою віддаленої платформи оцінювання та налаштування тестів Moodle (<https://test.knukim.edu.ua>). Для кожного здобувача освіти створюються індивідуальні логіни та паролі для доступу до системи під час сесій (Київський національний університет культури і мистецтв, 2020).

Висновки

Встановлено, що диджиталізація відкриває нові шляхи персоналізованої підтримки та індивідуальних підходів, які враховують здібності, уподобання та широту наукових інтересів здобувачів культурно-мистецької освіти. Цифровий освітній простір ЗВО культурно-мистецького спрямування сприяє навчанню у гнучкому мобільному форматі. Важливою складовою цифрового освітнього простору Київського національного університету культури і мистецтв є система управління навчанням Moodle, що забезпечує організацію освітнього процесу з використанням різноманітних методів навчання, засобів створення освітнього контенту для організації цифрового навчання, систем інтерактивного навчання, систем спілкування та співпраці учасників освітнього процесу, систем оцінювання якості організації електронного навчання.

Завдяки диджиталізації освітній процес стає персоналізованим, доступним і гнучким. Це створює комфортні умови для самонавчання, ефективного розвитку та кар'єрного росту майбутніх здобувачів культурно-мистецької освіти.

Список використаних джерел

- Дякун, Я. І. (2021, 26 листопада). Digital-трансформація в культурно-мистецьких проектах сьогодення. В *Феномен культури постглобалізму*, Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (Ч. 2, с. 50–52). Маріуполь, Україна. Маріупольський державний університет.
- Карплюк, С. О. (2019, 4 квітня). Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі. В *Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку*, Матеріали методологічного семінару НАПН України (с. 188–197). Київ, Україна. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
- Качан, Г. М. (2020, 21–23 травня). Цифровізація освітнього процесу. В *Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2020)*, Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (с. 157–158). Черкаси, Україна. Черкаський державний технологічний університет.
- Київський національний університет культури і мистецтв. (2016). *Положення про організацію освітнього процесу*. http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/poloszhennya_pro_osvitnij_proces.pdf
- Київський національний університет культури і мистецтв. (2020). *Положення про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням онлайн-дистанційних технологій навчання*. http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/distancionaya_osvita.pdf

Косшелева, О., Цисельська, О., & Кравчук, О. (2022). Організація освітнього процесу у закладах вищої освіти культурно-мистецького профілю в умовах воєнного стану. *Перспективи та інновації науки*, 6(11), 192–203.

Малацай, І., Ороновська, Л., & Бердо, Р. (2021). Управління освітнім процесом в умовах глобалізації та диджиталізації університетського освітнього середовища. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 40(2), 245–254.

Манойленко, Н. В., Кононенко, С. О., & Крамаренко, Н. М. (2021). Цифровізація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання в закладах вищої освіти. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*, 201, 108–112.

References

Diakun, Ya. I. (2021, November 26). Digital-transformatsiia v kulturno-mystetskykh proektakh sohodennia [Digital-transformations in today's cultural and artistic projects]. In *Fenomen kultury postglobalizmu* [The Phenomenon of Post-Globalism Culture], Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference (Vol. 2, pp. 50–52). Mariupol, Ukraine. Mariupol State Humanitarian University [in Ukrainian].

Kachan, H. M. (2020, May 21–23). Tsyfrovizatsiia osvithnoho protsesu [Digitisation of the educational process]. In *Informatsiini tekhnologii v osviti, nauksi i tekhnitsi (ITONT-2020)* [Information technologies in education, science and technology (ITONT-2020)], Abstracts of reports of the 5th International Scientific and Practical Conference (pp. 157–158). Cherkasy, Ukraine. Cherkasy State Technological University [in Ukrainian].

Karpluk, S. O. (2019, April 4). Osoblyvosti tsyfrovizatsii osvithnoho protsesu u vyshchii shkoli [Peculiarities of digitisation of the educational process in higher education]. In *Informatsiino-tsyfrovyi osvithnii prostir Ukrainy: transformatsiini protsesy i perspektyvy rozvytku* [Information and digital educational space of Ukraine: transformational processes and development prospects], Materials of the methodological seminar of the National Academy of Sciences of Ukraine (pp. 188–197), Kyiv, Ukraine. Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of National Academy of Educational Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Kosheleva, O., Tsyselska, O., & Kravchuk, O. (2022). Orhanizatsiia osvithnoho protsesu u zakladakh vyshchoi osvity kulturno-mystetskoho profilu v umovakh voiennoho stanu [Organisation of the educational process in institutions of higher education of the cultural and artistic profile under martial law]. *Perspektyvy ta innovatsii nauky*, 6(11), 192–203 [in Ukrainian].

Kyiv National University of Culture and Arts. (2016). *Polozhennia pro orhanizatsiiu osvithnoho protsesu* [Regulations on the organisation of the educational process]. http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/polozzhennya_pro_osvithnii_proces.pdf [in Ukrainian].

Kyiv National University of Culture and Arts. (2020). *Polozhennia pro orhanizatsiiu potochnoho, semestrovoho kontroliu ta atestatsii zdobuvachiv fakhovoi peredvyshchoi ta vyshchoi osvity iz zastosuvanniam onlain-dystantsiinykh tekhnologii navchannia* [Regulations on the organisation of current, semester control and attestation of applicants of professional pre-higher and higher education with the use of online distance learning technologies]. http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/distancionaya_osvita.pdf [in Ukrainian].

Malatsai, I., Oronovska, L., & Berdo, R. (2021). Upravlinnia osvithnim protsesom v umovakh hlobalizatsii ta dydzhytalizatsii universytetskoho osvithnoho seredovysycha [Management of the educational process in the conditions of globalisation and digitalisation of the university educational environment]. *Aktualni pytannia humanitarnykh nauk*, 40(2), 245–254 [in Ukrainian].

Manoilenko, N. V., Kononenko, S. O., & Kramarenko, N. M. (2021). Tsyfrovizatsiia osvithnoho protsesu v umovakh dystantsiinoho navchannia v zakladakh vyshchoi osvity [Digitisation of the educational process in conditions of distance learning in institutions of higher education]. *Naukovi zapysky. Serii: Pedagogichni nauky*, 201, 108–112 [in Ukrainian].

THE DIGITALISATION OF THE EDUCATIONAL SPACE OF A CULTURAL AND ARTISTIC INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

Olena Ivashchenko^{1a}, Viktoriia Podhaietska^{2a}, Vadym Dniprenko^{3a}

¹Assistant,

ORCID: 0000-0001-9370-2674, e-mail: alena_burn@ukr.net,

²Assistant,

ORCID: 0000-0001-7345-8811, e-mail: vicochka17@ukr.net,

³Associate Professor,

ORCID: 0000-0003-0617-6376, e-mail: vadimdniprenko@gmail.com,

^aKyiv National University of Culture and Arts,

Kyiv, Ukraine

Abstract

The purpose of the article is to examine the features of digitalisation of the educational space of cultural and artistic institutions of higher education in today's conditions. Research methodology. The authors of the article apply general scientific and special research methods, such as theoretical analysis, synthesis, description, comparison, systematisation, and generalisation. Scientific novelty. The article considers the special features of the educational process at the Kyiv National University of Culture and Arts in the context of today's challenges in the conditions of digitalisation. Conclusions. It is revealed that digitalisation fundamentally changes the organisational principles and structure of the educational space of higher education institutions. It is determined that the transformation of education through digitalisation occurs not only on the basis of personal choice but also at the institutional level. Digitalisation significantly affects and changes the management of educational content, methods, means, and training technologies, organisational forms of learning, educational and cognitive activities, making the educational space mobile, flexible, personalised, and differentiated. The article demonstrates that the main directions of digitisation of the educational space in cultural and artistic institutions of higher education are: the creation of educational resources and digital platforms that support interactive multimedia content; the development and implementation of innovative computing, multimedia, and computer-oriented educational

tools and devices for creating a digital educational space (multimedia classes, STEM research centres, laboratories, integrated groups, mixed learning groups); the development of distance education using cognitive and multimedia technologies. The digitisation of the educational space offers technological innovations to improve learning outcomes and provide new opportunities for students and teachers, which is achieved with the help of digital marketing aimed at organising interaction with educational and support staff, academic and teaching staff, graduates, students and applicants through various digital communication channels.

■ **Keywords:** educational space; educational process; cultural and artistic institution of higher education; digitalisation

This is an open access journal, and all published articles are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0.